

ФОРТЕПИАННОЕ НАСЛЕДИЕ ВАСИЛИЯ ЗАГОРСКОГО В УЧЕБНОМ РЕПЕРТУАРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Елена ГУПАЛОВА, доктор искусствоведения, конференциар,
факультет педагогики, психологии и искусств,
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо

Rezumat: În articol autorul examinează moștenirea pianului lui V. Zagorschi din punctul de vedere al valorii sale pentru concertul pianistului și predarea studenților în Republica Moldova. O atenție deosebită este acordată primelor aprobări competitive ale miniaturilor de pian ale compozitorului, care au promovat introducerea ulterioară a acestor piese în procesul educațional, precum și numeroaselor lor publicații în ediții locale și unionale.

Cuvinte-cheie: V. Zagorschi, moștenirea pianului, procesul educațional, aprobări competitive, concertul pianistului, publicații.

На протяжении большого творческого пути произведения для фортепиано всегда являлись своеобразной творческой лабораторией в композиторской мастерской заслуженного деятеля искусств и народного артиста Молдовы – Василия Загорского, предворяя появление на свет его более крупных сочинений, таких, как симфония, балет, кантата и др. Ещё в студенческие годы (1946), во время обучения в Кишинёвском институте искусств имени Г. Музическу под руководством профессора Леонида Гурова, создает, фортепианный цикл, состоящий из десяти миниатюр.

К окончанию консерватории В. Загорским было написано произведение крупной формы – *Фортепианная соната в 3-х частях* (1951 г.), которое стало одним из первых образцов данного жанра в Молдове. Это произведение создавалось композитором параллельно с ещё одним крупным сочинением – хоровой кантатой «*Под знаменем побед*», представленной в качестве дипломной работы в 1952 году. Наиболее популярной в пианистической педагогической и концертно-конкурсной практике оказалась именно вторая часть *Сонаты*, получившая название *Колыбельная*. Существует авторское переложение данной миниатюры для скрипки и фортепиано. Примечательно, что первой в местной печати была издана именно 2-я, программная часть данного крупного произведения (1958), а через несколько лет, в 1962 г., была опубликована вся *Соната* [1].

Соната Фа-мажор в 3-х частях была записана и до сих пор хранится в фонотеке Академии Музыки, Театра и Изобразительных искусств (АМТИИ) в исполнении профессора Александра Соковнина, долгое время возглавлявшего кафедру специального фортепиано в Молдгосконсерватории. В его концертном репертуаре, а также в педагогическом

репертуаре учеников именитого педагога можно было найти немало произведений отечественных авторов, которые он успешно внедрял в учебную практику на протяжении всей своей творческой деятельности.

В 1956 году В. Загорским был написан *Этюд-экспромт*, опубликованный в кишинёвской печати в 1957 году, во многом предвосхитивший появление балета «*Рассвет*» (1959 г.) [2]. Наряду с *Колыбельной*, данная пьеса также принадлежит к числу самых популярных и любимых всеми поколениями музыкантов произведений. Впервые все самые лучшие образцы отечественных фортепианных пьес дидактического и концертного репертуара были собраны воедино в республиканском нотном сборнике *Избранные фортепианные произведения молдавских композиторов*, изданном в 1961 году [3]. В данной музыкальной хрестоматии был вновь опубликован *Этюд-экспромт*.

Активным пропагандистом молдавской музыки во второй половине XX-го века наряду с известной пианисткой Гитой Борисовной Страхилевич, представляющей для апробации новые фортепианные сочинения на съездах и пленумах Союза композиторов, также являлась талантливый педагог, кавалер ордена *Gloria muncii*, заслуженный деятель искусств Республики Молдова, профессор Людмила Вениаминовна Ваверко. В. Загорский неоднократно утверждал, что «к моим рукописям она всегда относится с пониманием, умело разгадывает замысел, видит порой больше, чем написано в нотах» [4].

Часто произведения В. Загорского попадали в руки педагога и исполнителя Л. Ваверко буквально из-под пера автора. Например, при подготовке одного из учеников к 1-му Республиканскому конкурсу юных исполнителей в 1963 году она получила обязательную для 2-го тура пьесу В. Загорского «*Новелла*» всего за месяц до исполнения. Позже Людмила Вениаминовна вспоминала: «Мне, как педагогу Олега Майзенберга, одного из участников конкурса, пришлось вместе с ним осваивать и осмысливать новорождённое произведение» [5]. Не случайно именно исполнительская интерпретация О. Майзенберга (ныне ведущего профессора Венской Академии Музыки) вызвала бурный восторг слушателей и была высоко оценена всем составом жюри данного конкурса.

Несколько позже, в 1965 г., эта пьеса была опубликована кишинёвским издательством *Картя Молдовеняскэ* тиражом в 700 экземпляров [6], что дало большую возможность для её дальнейшего широкого использования в отечественной пианистической практике. Именно профессору Людмиле Ваверко принадлежит одна из самых ярких интерпретаций данного произведения, записанного во второй половине прошлого века по просьбе проректора по учебной части Кишинёвской Молдгосконсерватории Лидии Аксёновой и ныне хранящаяся в фонотеке АМТИИ.

Произведения, ставшие обязательными для многих последующих республиканских и межзональных конкурсов, писались композитором не только непосредственно ко времени проведения данных мероприятий, но зачастую и задолго до них. В числе таких работ значится и виртуозная «*Бурлеска*» В. Загорского, изданная в 1966 году [7]. Это произведение было создано в тесном соседстве с *Рансодией для скрипки, двух фортепиано и ударных* (существует авторский вариант переложения для скрипки и фортепиано данного сочинения). Гораздо позже, в 2001 году, *Бурлеска* вошла в число обязательных пьес, исполняемых на международном конкурсе имени *Е. Коки* в Кишинёве.

Это же произведение в 80-е годы прошлого века принесло международную славу Молдове не только на местных состязаниях, но и на межзональном конкурсе имени *М. Чюрлениса*, проходившем в Таллине в 1986 году, во многом обеспечив победу Инны Хатиповой (класс проф. Виталия Сечкина), исполнившей данное произведение в качестве обязательной национальной миниатюры и занявшей почётное 1-е место. На Первом Международном исполнительском конкурсе, проходившем в Кишинёве с 1-14 апреля 1997 года, Ольга Кошель (класс проф. Виктора Левинзона), кроме обязательной программы, включавшей три сложнейших тура, успешно сыграла *Бурлеску* В. Загорского, завоевав на данном состязании 4-е место.

Многими современными композиторами, которых воспитал В. Загорский: Г. Чобану, П. Русу, И. Маковей и др. - также было написано немало фортепианных миниатюр, пользующихся успехом в концертно-конкурсной практике не только Республики Молдова, но и других стран. Например, известное виртуозное произведение П. Русу *Joc ciobănesc* было включено в число обязательных национальных пьес на Международном конкурсе имени *Е. Коки* (Категория «С» - 2003 г. и 2005 г.).

Блестящее сочинение композитора Г. Чобану *Still-life with Flowers, Melodies and Harmonies*, написанное специально к Молдавскому национальному конкурсу молодых исполнителей, проходившем в 1994 г., вошло в число обязательных пьес и в 1995 году на последующем международном конкурсе имени *Е. Коки*. Это эффектное произведение концертного плана, полюбившееся молодым исполнителям, стало одним из наиболее популярных в списке произведений для фортепиано Г. Чобану – Председателя Союза Композиторов и Музыковедов Республики Молдова, который получил эту почётную эстафету в 1990-м году в буквальном смысле «из рук в руки» от своего учителя – Василия Загорского, возглавлявшего данную организацию в течение нескольких десятилетий.

Уже на протяжении многих лет такие произведения, как *Ostinato* и *Rondeau* Г. Чобану являются обязательными для участников международного конкурса имени *Е. Коки*, который регулярно проводится в Кишинёве (с 90-х годов прошлого века) музыкальным лицеем имени *Ч. Порумбеску*. Совсем недавно первая пьеса из этого фортепианного цикла – *Paysaje* - была избрана в качестве обязательного современного произведения, исполняемого на одном из престижных конкурсов в итальянском городе Cagliari.

В 80-е годы XX-го века второе рождение некоторым известным произведениям В. Загорского дало их повторное издание не только в местных, но и всесоюзных издательствах. Так, большую популярность в пианистической практике Молдовы и других республиках бывшего СССР получили в данное время такие его пьесы, как *Колыбельная* и *Этюд-экспромт*, изданные в Москве (1980, 1987 гг.) под редакцией преподавателя Консерватории имени Г. Музическу Алексея Мирошника [8].

В начале 60-х годов XX века в Молдове была издана целая серия нотных сборников фортепианных пьес отечественных композиторов, которые были составлены и отредактированы ведущими педагогами Кишинёвской государственной консерватории – Татьяной Войсеховской и Александром Дайлисом. Среди них была и фортепианная хрестоматия 1963 г., в которую вошёл *Финальный танец* из балета «*Рассвет*» В. Загорского, представленный в 4-х ручном переложении композитора О. Тарасенко [9].

По многочисленным просьбам педагогов и пианистов-исполнителей фрагменты наиболее значительных симфонических произведений композитора, получивших общественное признание, позже были представлены в авторской транскрипции для фортепиано. К числу таких сочинений относятся два балета В. Загорского – *Рассвет* и *Перекрёсток*.

Одним из наиболее известных современных пианистов, который по традиции всегда включает произведения Василия Загорского в свой концертный репертуар, является Александр Палей, окончивший Кишинёвскую среднюю специальную школу имени *Е. Коки* (ныне – лицей имени *Ч. Порумбеску*) по классу преп. Е. Ревзо. В качестве студента Московской консерватории имени *П. Чайковского*, он совершенствовал свои знания под руководством именитых педагогов – Б. Давидович и В. Горностаевой. Именно ему принадлежит самая яркая интерпретация сложнейших произведений композитора, таких как *Диафонии для фортепиано и струнных*, *Рассвет для скрипки, двух фортепиано и ударных*, *Соната-фантазия в 2-х частях*, а также изданная в 1988 году в авторском переложении для фортепиано *Малагенья* из балета *Перекрёсток*. Данное произведение было опубликовано в отечественном фортепианном нотном сборнике под редакцией преподавателей АМТИИ В. Левинзона и С. Коваленко [10].

Концертирующий пианист, победитель международного конкурса имени *И. С. Баха* в Лейпциге (1984 г.), А. Палей, ныне проживающий в США, сумел сохранить прочные связи

со своей родной Молдавией, где высоко ценят как его талант, так и огромную работоспособность. Композитор В. Загорский отмечал: *«Палей мне сразу понравился своей исключительной музыкальной восприимчивостью и интуицией... чувствуется, что он весь в музыке, что она стала частью его жизни»*. И действительно, во время своих многочисленных гастрольных поездок на родину артист всегда с большим удовольствием разучивает новые фортепианные сочинения молдавских авторов, в том числе и Василия Загорского.

В 2004 году накануне музыкального фестиваля в Республике Молдова в своём интервью Александр Палей отмечал: *«Вечер фортепианной музыки в Органном зале я посвящаю памяти своего учителя Василия Загорского, недавно ушедшего от нас навсегда. Это первый мой концерт в Кишиневе, на котором не будет присутствовать он, замечательный человек и композитор, которому я бесконечно признателен, чью музыку до сих пор с удовольствием играю на Западе»*.

Библиография:

1. ZAGORSHCI, V., *Cântec de leagăn*. (din Sonata F-dur). Chişinău: Editura de Stat a Moldovei, 1958. 6 p.; ЗАГОРСКИЙ, Василий. *Соната* для фортепиано. Кишинев: Изд. Картя Молдовеняскэ, 1962, 40 с.
2. ZAGORSCHI, V., *Studiu-expromt*. Chişinău: Editura de Stat a Moldovei, 1957, 12 p.
3. *Избранные фортепианные произведения молдавских композиторов*. (Для музыкальных школ, училищ и консерваторий.). Кишинев: Изд. Картя Молдовеняскэ, 1961, 187 с.
4. ПОЖАР, Сергей, *К таинствам пианизма: Уроки жизни и творчества Людмилы Ваверко*. Кишинев, Изд. ИПФ «Центральная типография», 1999, С. 4.
5. ВАВЕРКО, Людмила, *Драматургическая роль исполнительских средств в интерпретации «Новеллы» В. Загорского для фортепиано*. В: *Вопросы теории, истории и методики фортепианного искусства*. Сб. науч.тр. Кишинёв: Изд. Штиинца, 1991, С. 68.
6. ЗАГОРСКИЙ, Василий, *Новелла*. Кишинев: Изд. Картя Молдовеняскэ, 1965, 15 с.
7. ЗАГОРСКИЙ, Василий, *Бурлеска*. Кишинев: Изд. Картя Молдовеняскэ, 1966, 16 с.
8. *Пьесы композиторов Молдавии для фортепиано*. Ред.-сост. А. Мирошников. Москва: Изд. Музыка, 1980. 44 с.; *Произведения молдавских композиторов для фортепиано*. Педагогический репертуар музыкальных училищ. Сост. А. Мирошников. Москва: Изд. Сов. композитор, 1987, 72 с.
9. *Сборник фортепианных произведений для учащихся детских музыкальных школ*. (Пьесы, сонатины, вариации, этюды, ансамбли). Сост. и ред. Т. Войцеховская, А. Дайлис. Кишинев: Изд. Картя Молдовеняскэ, 1963. ч. I. (Для уч-ся 3-4 кл.) 177 с.
10. *Piese pentru pian*, Alc. B. Levinzon, S. Kovalenco, red. Iu. Ţibulschi. Chişinau: Ed. Literatura artistică, 1988, 112 p.